

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR**

Ermetova Sayyora Shavkatovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 15-son maktab

Fransuz tili fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512768>

Annotatsiya. Maqolamda boshlang‘ich sinflarda xorijiy tillarni o‘qitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘z: pedagogik texnologiya, tarbiya, interfaol usullar.

**ПЕРЕДОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Аннотация. В статье рассматривается использование передовых педагогических технологий в обучении иностранным языкам в начальных классах.

Ключевые слова: педагогическая технология, обучение, интерактивные методы.

**ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES IN PRIMARY CLASSES**

Abstract. The article discusses the use of advanced pedagogical technologies in teaching foreign languages in primary grades.

Key word: pedagogical technology, education, interactive methods.

Muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimovning 10 dekabr 2012 yildagi PQ –1875 sonli “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida 2013 – yildan boshlab umumta’lim maktablariga chet tillarini o‘rganish birinchi sinfdan boshlanishi ko‘rsatilgan. Qarordan maqsad shuki, hujjatga mana bunday “...o‘sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o‘qitish, shu tillarda erkin so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridankengko‘lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit vaimkoniyatlar yaratish...”dir.

Hozirda fransuz tilini birinchi sinfdan o‘qitish uchun darsliklar tizimini chuqur isloh etish, boyitish eng muhim masalalaridan biri bo‘lib hisoblanmoqda. Chet el pedagoglari va psixologlari chet tilini bolalikning ilk davridanoq o‘rgatish zarurligini uqtirib keladilar. Zero, bolalikda olingan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabi mustahkam bo‘ladi va hayotga verbal va vizual vositalar orqali egallangan barcha bilimlarning eng asosiy qismi bolalikda olinadi, inson o‘z umri davomida aynan shu bilimlarini chuqurlashtirib boradi. Turli chet mamlakatlar ta’lim tizimida xorijiy tilni 5–8 yoshdagi bolarga o‘rgatishning turli usullaridan foydalaniladi. Modomiki, O‘zbekistonda ham chet tilini chuqur o‘rganish maqsad qilib olingan ekan, ularning ilg‘or metodlari va usullarini ko‘zdan kechirib chiqish va o‘zligimizning har bir jihatini nazarda tutib maqbul yo‘llardan foydalanish maqsadlidir.

Mualliflar S.Rahmonov, A.Nosirov, Sh.Nishonboyev va boshqalar tomonidan tayyorlangan “Hirondelle I” fransuz tilidan o‘quv metodik majmuasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 – dekabrda “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” PQ-1875- sonli Qarorida belgilangan talablar va vazifalardan kelib chiqqa holda yangicha bir yondashuv asosida tayyorlangan.

Mazkur o'quv – metodik majmua darslik, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma va DVD mul'timediya iborat bo'lib, ular yaxlit bir holda 1 – sinfga endigina qadam qo'ygan bolajonlarimizga Prezident sovg'asi sifatida taqdim etilmoqda.

“Hirondelle 1” o'quv – metodik majmuasi O'zbekiston Respublikasi Davlat Ta'lim Standartlarida hamda CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues étrangères) talablariga asoslangan holda yozilgan. Yuqorida eslatib o'tilgan qarorga asosan, ushbu majmua o'qish va yozuvsiz, faqat gapirish va eshitishni rivojlantirishga asoslanganidir. Darslikda berilgan topshiriqlar faqat o'qituvchilar uchun berilgan.

O'quv – metodik majmua bolajonlarni zeriktirib qo'ymaydi, aksincha, fransuz tili o'rganishga ishtiyoq uyg'otish bilan bir qatorda olam – olam quvonch ham bag'ishlaydi.

Tan olingan va ta'limda ilg'or foydalanib kelinayotgan metodlardan biri bu chet tilini o'rgatishda turli xil qo'shiqlardan foydalanishdir. Bu metod ayniqsa 5 –8 yoshdagi bolalar uchun ayni muddao bo'lib, bu bog'chaning so'ngi yillari va maktabning birinchi hamda ikkinchi sinflariga to'g'ri keladi.

Ma'lumki aksariyat bolalar bu yoshda o'yinqaroq, harakatchan bo'lib, ularning maktabga o'rganishida biroz qiyinchiliklar tug'ilishi tabiiy.

Birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilariga chet tili grammatikasi va lug'at boyligini zerikarli mashqlar va yozuvlardan ko'ra qo'shiq, o'yinlardan foydalanib o'rgatish ancha samaraliroq bizningcha.

Xorijiy tilni o'rgatishda turli qo'shiqlar mavjud bo'lib, ular yordamida o'quvchi yakka yoki guruh bo'lib kuylab o'rganish mumkin bo'lgan turlari bor. Guruh bo'lib kuylab o'rganish mumkin bo'lgan qo'shiqlarning afzalligi shundaki, ular barcha o'quvchilarni jalb etadi hamda mimika yoki harakatlardan foydalanib o'rgatilsa ta'lim samarasi oshadi.

Xorijiy tildagi qo'shiqni kuylash davomida o'quvchilar talaffuz qoidalarini o'rganishadi, lug'at boyligini oshirishadi, gapning grammatik tuzulishini bilib olishadi; qo'shiqni qayta – qayta eshitish esa uni oson yodda saqlanib qolishini ta'minlaydi.

“Trampoline” qo'shig'i tadbirlarda, birinchi sinf o'quvchilari uchun esa darsda foydalanishga mo'ljallanganidir.

1. “Viens sur le Trampoline Pour sauter, s'amuser et s'en voler...”
2. “Trampolino, trampoline, Qui sautera le plus haut...”

Yuqorida keltirilgan qo'shiqni darsda birinchi sinf o'quvchilariga fransuz tilini o'rganishda foydalanish uchun yurish, yugurish, sakrash, kulish kabi so'zlarni aytganda harakatlardan foydalanmasdan, qo'llardan foydalanib kuylangan ma'qul.

Bu dars davomida ortiqcha shovqin va tartibsizlikdan saqlaydi, hamda o'qituvchiga sokin dars sharoitini yaratadi.

O'qituvchi yoki tarbiyachilar undan dars jarayonida foydalanish maqsadida qo'shiqning diskka yozib olingan varianti ham kerak bo'lib, uni osonlik bilan saytlardan yuklab olishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda xorijiy tilni chuqur iloji boricha o'quvchi yoshi va fikrlariga mos ravishda o'rgatish zarur. Bu borada zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalanish davrtalabidir.

Xorijiy tillarni boshlang'ich sinflarda o'rgatishda interfaol usublarning qo'llanilishi ahamiyati haqida gapirsak interfaol inglizcha so'z bo'lib, “interact”: “inter” - o'zaro va “act” -

harakat qilmoq), ularni umumlashtirganda esa, “Interfaol” - o‘zaro harakat qilmoq ma’nosini anglatadi. “Interaction” - hamkorlikni (boshqalar bilan) bildiradi. Ya’ni, o‘qitishning interfaol uslublari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo‘lib, unda ta’lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo‘ladilar, ular biladigan va o‘ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Interfaol usul - bu o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro hamkorlik tufayli dars samaradorligini oshirish, yangi darsni o‘qituvchining mustaqil harakati, mulohaza, bahs - munozaralar orqali o‘rganish, qo‘yilgan maqsadga o‘zi mustaqil erishish, mikrogruphlarda javob topishga harakat qilishidir, ya’ni oquvchi fikrlaydi, yozadi, gapiradi, tinglaydi, eng asosiysi o‘zi faol ishtirok etadi. Interfaol o‘qitish usullari ayniqsa, amaliy mashg‘ulotlarda yaxshi samara beradi.

Boshlang‘ich sinflarda chet tili fanlari o‘yin tarzida tashkil etiladi va quyidagi o‘yinlarni tajribada sinovdan o‘tkazilgan:

“Laylak keldi” (clapping game) o‘yin metodi, bunda bir nechta o‘quvchilar ishtirok etishi mumkin. O‘quvchilarga hafta kunlarini o‘rgatishda qo‘l keladi. Bu o‘yinni tashkil etishda o‘quvchilar doira bo‘lib turadi va o‘ng qo‘l kaftini o‘zidan oldingi o‘quvchining chap qo‘l kaftiga qo‘yadi. Hafta kunlarini ketma – ket aytish jarayonida yuqoridagi qo‘l kafti bilan o‘zidan keyingi o‘quvchi kaftiga uradi. Masalan: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche tarzida. So‘nggi o‘quvchi o‘zidan keyingi o‘quvchining kaftiga ursa keyingi o‘quvchi o‘yinni tark etadi yoki o‘z kaftiga ursa o‘zi o‘yinni tark etadi. O‘yinni nazorat qilib, tezroq holatda amalga oshirishni tashkil etish kerak, aks holda o‘yin vaqti cho‘zilishi mumkin. Bu uslub bilan hafta kunlarini, fasllarni, oy nomlarini va shu mavzularga o‘xshash mavzularda qo‘llash mumkin.

“Aql charxpalagi” uslubi. Bu uslubda o‘qituvchi karton qog‘ozidan doira shaklini tayyorlab oladi va kattaroq karton qog‘oziga birlashtiradi. Kerakli joyiga ko‘rsatkich belgisini qo‘yishi kerak. Doira shaklga o‘quvchilarga o‘tilgan mavzu rasmlarini qo‘yadi. O‘quvchilar navbat bilan charxpalagini aylantirib, ko‘rsatgichda to‘xtagan rasmni tasvirlab berishi kerak. Bunda yuqori sinflar uchun savollardan ham foydalansa buladi. Boshlang‘ich sinflarda rasmlardan foydalanish o‘rinli bo‘ladi.

“Applaudissement” (qarsak – depsinish) uslubi. Bu uslubni boshlang‘ich sinflarda keng foydalansa bo‘ladi. Ikki guruhga bo‘lib o‘rganiladigan mavzularda foydali. Masalan: mevalar va sabzavotlar mavzusi tushuntirilganidan keyin, o‘quvchilarga aralash tarzda rasmlar ko‘rsatiladi. O‘quvchilar mevalarni ko‘rganida qarsak chalishi, sabzavotlarni ko‘rganida depsinishi kerak bo‘ladi. Noto‘g‘ri bajargan o‘quvchilar o‘yinni tark etishadi. Bu uslub ko‘rib o‘rganuvchi o‘quvchilar uchun foydali, tinglab o‘rganuvchi o‘quvchilar uchun esa meva va sabzavotlarni nomlarini o‘qib eshittiriladi. Bu o‘yin o‘rqli uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar rasmlari yoki nomlari bilan ham tashkil etsa ham bo‘ladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak boshlang‘ich sinflarda xorijiy tillarni o‘qitishda maktab chet tili ta’limi o‘quvchilarning fransuz adabiy tili me’yorlari darajasida og‘zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, imlo va uslubiy jihatdan savodxon qilish, ijodiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish kabi maqsadlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Binobarin, til muhim muloqot vositasi sifatida ulug‘ ne’mat har bir millatning noyob qadriyati hisoblanadi. Til inson mehnati faoliyati davomida ijtimoiy hodisa tarzida shakllanib, rivojlanib boradi va namoyon bo‘ladi, inson salohiyatining rivojlanib borishida asosiy omil vazifasini o‘taydi. Til vositasida o‘zaro fikr almashinadi, hissiyotlar namoyon bo‘ladi, insoniyat hayoti davomida to‘plagan

tajribalar bilan tanishish imkoniyati yaratiladi. Muloqot vositalari ko'p, biroq faqat til orqaligina fikringizni, quvonch va tashvishlaringizni, hissiyotlaringizni ifodalash mumkin. Boshqa vositalar inson ruhiyatini, hissiyotlarini tilchalik ifodalay olmaydi. Darhaqiqat, kishilik jamiyatida biror - bir jarayon yo'qki, til ishtirok etmagan bo'lsin. Zero, tilning ana shunday beqiyos imkoniyatlaridan o'quvchi – yoshlarni barhamand etish, ona tilimiz bilan bir qatorda chet tillarga hurmat – ehtirom tuyg'ularini tarbiyalash ushbu soha mutaxassislari zimmasidadir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning 10 dekabr 2012 yil. "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 1875 – sonli Qarori. "Barkamol avlod" gazetasi 15 dekabr 2012 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi". 29 avgust 1997 yil.